
**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗНОГО
РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПЕРИОДА
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF CYTOGENETIC
STUDY OF DIFFERENT RETROSPECTIVE PERIODS**

Т.В. Вишневская, Е.В. Брониковская, М.Ю. Цыпленкова, Д.С. Исубакова,
О.С. Цымбал, Р.М. Тахауов
ФГБУН СБН Центр ФМБА России, г. Северск, Россия;
mail@sbrc.seversk.ru

Одной из актуальных проблем современной радиобиологии является определение повышенного уровня индивидуальной радиочувствительности организма человека, а также оценка отдаленных медико-биологических эффектов воздействия ионизирующего излучения (ИИ). Цель работы – провести сравнительный ретроспективный анализ результатов цитогенетического исследования лимфоцитов крови у работников объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) в разные периоды после долговременного профессионального техногенного облучения ИИ.

В исследование включено 26 условно здоровых мужчин – работников ОИАЭ, которые подвергались длительному воздействию ИИ при осуществлении трудовой деятельности. Все исследуемые были разделены на две группы, сопоставимые по возрасту, полу и суммарной дозе облучения: группа I и группа II. Группу I ($n = 13$) составили работники ОИАЭ, которым проведено цитогенетическое исследование в начале профессиональной деятельности и после 10 лет работы на ОИАЭ (цитогенетический анализ проведён в 2005 г. и повторно у этих же людей в 2015 г.). Группу II ($n = 13$) составили работники ОИАЭ с ретроспективой исследования 15 лет (цитогенетический анализ осуществлён в 2003 г. и повторно у этих же людей в 2018 г.). Следует отметить, что у работников ОИАЭ за период исследования (10 и 15 лет для группы I и группы II соответственно) значимого увеличения суммарной дозы облучения не отмечали. В течение этих периодов работники продолжали осуществлять профессиональную деятельность.

Для работников каждой группы исследования проводили культивирование образцов цельной венозной крови с последующим приготовлением цитогенетических препаратов и их анализом. Частоту хромосомных aberrаций (ХА) в группах разного ретроспективного периода сравнивали между собой. Изучали метафазные хромосомы (не менее 300 метафазных пластинок у каждого работника ОИАЭ), окрашенные красителем Гимзы.

Учитывали ХА, распознаваемые без кариотипирования: хроматидные фрагменты, хромосомные фрагменты, кольцевые и дицентрические хромосомы.

При сравнении частоты ХА в лимфоцитах крови работников ОИАЭ группы I и группы II выявлены различия ($p < 0.05$) по частоте хромосомных фрагментов. В группе II выявлено увеличение частоты хромосомных фрагментов ($p = 0.0455$) по сравнению с группой I. Частоты других изученных типов ХА (хроматидные фрагменты, дицентрические хромосомы и кольцевые хромосомы) не имели статистически значимых отличий между сравниваемыми группами. В группе I на долю хроматидных фрагментов приходится 92%, а в группе II хроматидные фрагменты составляют 85% от общего количества ХА. В группе II дицентрические хромосомы обнаружены в лимфоцитах у всех исследуемых людей (13 случаев из 13). Интересно то, что процентное соотношение кольцевых хромосом в группах I и II оказалось одинаковым (4 случая из 13) и составляло 31% от общего количества ХА.

Настоящая работа является частью комплексного исследования по изучению медико-биологических эффектов ИИ на организм человека и способности стабильных радиационно-индуцированных ХА обнаруживаться в течение длительного периода времени после воздействия ИИ.

DOI: 10.5281/zenodo.17059240

ЛЕЧЕНИЕ КРОЛИКОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЛЕТАЛЬНЫХ И СУБЛЕТАЛЬНЫХ ДОЗ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ TREATMENT OF RABBITS EXPOSED TO LETHAL AND SUBLETHAL DOSES OF GAMMA RADIATION

Т.Р. Гайнутдинов^{1,2}, С.А. Рыжкин², Я.М. Курбангалеев¹, С.В. Бойчук²,
Э.М. Плотникова¹, Р.Н. Низамов¹, Ф.Х. Калимуллин¹

¹ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», Казань, Россия; e-mail: vnivi@mail.ru

²ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва; e-mail: rmapo@rmapo.ru

Ключевые слова: кролики, летальные и сублетальные дозы гамма-излучения, лучевая болезнь, очищенный скипидар, лечение, выживаемость

Учитывая актуальность проблемы, целью настоящих исследований явилось изучение терапевтической эффективности очищенного скипидара при лечении кроликов, подвергнутых воздействию летальных и сублетальных доз гамма-излучения. Определение противорадиационной эффективности очищенного скипидара (ОС) – средства растительного происхождения

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156